

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Боймуродов Ботир Панжи ўғли НОРМА ИЖОДҚОРЛИГИ ЖАРАЁНИДА ФУҚАРОЛАР ИШТИРОКИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	5
2. Султанова Сабохат Алишеровна О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОЦЕНКИ РЕГУЛЯТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	13
3. Ли Адик Александрович НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ПРИНЦИПЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	21
4. Safojeva Sadoqat Musoyevna IJTIMOIY TARMOQDA SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARDAGI MUVOZANATNI TA'MINLASH: FUQAROLIK QONUNCHILIGINI TAKOMILLARISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	32
5. Berdialiyev Baxtiyor Erkinovich QIMOR VA TAVAKKALCHILIKKA ASOSLANGAN BOSHQA O'YINLARNI TASHKIL ETISH HAMDA O'TKAZISHNING IJTIMOY XAVFLILIGI.....	41
6. Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li JINOYAT KODEKSI MAXSUS QISMIDA NAZARDA TUTILGAN JINOYAT BELGILARIGA NISBATAN XATO QILINGANDA QILMISHNI KVALIFIKATSIYA QILISH.....	49
7. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich SHEKLANGAN AQLI RASOLIKNING YURIDIK MEZONI.....	58
8. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна, Хамракулов Умиджон Шарабидинович КИБЕРЗЎРАВОНЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА БУ БОРАДАГИ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	65
9. Sunnatov Vohid Toshmurodovich AXLOQ TUZATISH ISHLARI JAZOSINI O'TASH BILAN BOG'LIQ XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI TAHLILI.....	73
10. Тошниёзов Сардор Уралбаевич КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАРНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛАГА КИРИТИШНИНГ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР.....	80
11. Азходжаева Роза Алтыновна РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ НОРМ В РЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ.....	87
12. Турдиев Хайитжон Усмонкул ўғли ПАРЛАМЕНТ ТЕКШИРУВИ ИНСТИТУТИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	95

12.00.02-КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. ФИНАНСОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Ли Адик Александрович,
 Профессор кафедры «Административного и финансового права»
 Ташкентского государственного юридического университета,
 Кандидат юридических наук
 ORCID: 0009-0008-3234-0137
 E-mail: adikli1945@mail.ru

НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ПРИНЦИПЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

For citation: Li Adik Aleksandrovich. TAX LIABILITY AND ITS PRINCIPLES ACCORDING TO THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 9, pp.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8312575>

АННОТАЦИЯ

В статье на основе анализа существующих научных доктрин по вопросу о понятии налоговой ответственности, а также ее принципов и их классификации акцентируется внимание на особенностях правового регулирования этих вопросов по законодательству Республики Узбекистан. Рассмотрены характерные признаки и особенности налоговой ответственности и ее место в системе юридической ответственности, а также система принципов налоговой ответственности, которые оказывают непосредственное влияние на поддержание установленного порядка в налоговой сфере и обеспечение надлежащей реализации правовых предписаний всеми субъектами налогового права. Выявлены и обоснованы объективные закономерности установления и использования общеправовых принципов налоговой ответственности, к составным элементам которых относятся справедливость, законность, неотвратимость, индивидуализация наказания, ответственность за вину, презумпция невиновности, а также специальные принципы привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения с учетом особенностей регулирования этих принципов по налоговому законодательству Республики Узбекистан. По каждому из этих принципов на основе норм налогового законодательства Республики Узбекистан определены характерные признаки, имеющие не только теоретические, но практические аспекты более эффективного применения налоговой ответственности. Обоснована необходимость использования всех принципов налоговой ответственности в комплексе с учетом их тесной взаимосвязи, касающихся различных сторон одного и того же явления - налоговой ответственности. Реализация предложений по правовому обеспечению принципов налоговой ответственности и повышению эффективности их использования в процессе налогообложения физических и юридических лиц определено в качестве наиболее важных факторов успешного решения

социально-экономических задач государства и общества на современном этапе развития Узбекистана.

Ключевые слова: юридическая ответственность, налоговая ответственность, принципы ответственности, налоговое законодательство, налоговые правоотношения, Налоговый кодекс.

Li Adik Aleksandrovich,

Toshkent davlat yuridik universiteti

“Ma’muriy va moliya huquqi” kafedrası professori,

Yuridik fanlar nomzodi

ORCID: 0009-0008-3234-0137

E-mail: adikli1945@mail.ru

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNCHILIGI BO‘YICHA SOLIQ JAVOBGARLIGI VA UNING TAMOYILLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari bo‘yicha soliq javobgarligi tushunchasi, shuningdek, uning tamoyillari va ularni tasniflash masalasi bo‘yicha mavjud ilmiy doktrinalarni tahlil qilish asosida huquqiy tartibga solishning masalalari tadqiq etilgan. Soliq javobgarligining o‘ziga xos belgilari va xususiyatlari hamda uning yuridik javobgarlik tizimidagi o‘rni, shuningdek soliq huquqining barcha sub’ektlari tomonidan soliq sohasida belgilangan huquqiy tartibotni ta’minlash va unga rioya qilishga xizmat qiladigan soliq javobgarligi printsiplari tizimi tahlil qilindi. O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi bo‘yicha soliq javobgarligining tarkibiy elementlari bo‘lgan adolatlilik, qonuniylik, javobgarlikning muqarrarliligi va individualligi, aybsizlik prezumptsiyasi hamda sodir etilgan soliq huuqubuzarliklari uchun javobgarlikka tortishning maxsus prinsiplarining huquqiy tartibga solinishi kabi soliq javobgarligining muhim prinsiplarini o‘rnatish va foydalanilishi bilan bog‘liq umumiy qonuniyatlar aniqlandi va asoslantirildi. Ushbu prinsiplarning qonunchilikka asosan samarali qo‘llanilishining nafaqat nazariy, balki amaliy jihatlarini namoyon qiluvchi o‘ziga xosliklari aniqlandi. Soliq javobgarligi hodisasinig turli jihatlariga bog‘liq bo‘lgan soliq javobgarligining barcha prinsiplarini kompleks qo‘llash zarurati asoslandi. Jismoniy va yuridik shaxslarni soliqqa tortish jarayonida soliq javobgarligi tamoyillarini huquqiy jihatdan ta’minlash va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish bo‘yicha takliflarni amalga oshirish O‘zbekiston taraqqiyotining hozirgi bosqichida davlat va jamiyat oldidagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni muvaffaqiyatli hal etishning eng muhim omillari sifatida belgilandi.

Kalit so'zlar: yuridik javobgarlik, soliq javobgarligi, javobgarlik prinsiplari, soliq qonunchiligi, soliq huquqiy munosabatlar, Soliq kodeksi.

Li Adik Aleksandrovich,

Professor of the Department of Administrative and

Financial Law of Tashkent State University of Law

PhD in Law,

ORCID: 0009-0008-3234-0137

E-mail: adikli1945@mail.ru

TAX LIABILITY AND ITS PRINCIPLES ACCORDING TO THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

The article, based on an analysis of existing scientific doctrines on the concept of tax liability as well as its principles and classification, focuses on the peculiarities of the legal regulation of these issues under the legislation of the Republic of Uzbekistan. The author considered the specifics and features of tax responsibility and its place in the system of legal responsibility, as well as the system of principles of tax liability, which have a direct impact on maintaining the established order in the tax

sphere and ensuring the proper implementation of legal prescriptions by all subjects of tax law. Objective patterns of the establishment and use of general legal principles of tax liability have been identified and substantiated, the constituent elements of which include justice, legality, inevitability, individualization of punishment, responsibility for guilt, and presumption of innocence, as well as special principles of prosecution for committing a tax offense, taking into account the specifics of regulating these principles under the tax legislation of the Republic of Uzbekistan. For each of these principles, on the basis of the norms of tax legislation of the Republic of Uzbekistan, characteristic features have been identified that have not only theoretical but practical aspects of a more effective change in tax responsibility. The need to use all the principles of tax liability in combination, taking into account their close relationship, concerning various parties to the same phenomenon - tax liability, is justified. The implementation of proposals on legal support of the principles of tax responsibility and increasing the effectiveness of their use in the process of taxation of individuals and legal entities are identified as the most important factors in the successful solution of the socio-economic problems of the state and society at the current stage of development in Uzbekistan.

Keywords: legal liability, tax liability, principles of liability, tax legislation, tax legal relations, tax code.

Конституция Республики Узбекистан, с одной стороны, предоставляет гражданам и юридическим лицам широкие права и экономические свободы, а с другой – возлагает на них обязанности по соблюдению Конституции и законов. Этим объясняется необходимость, и возможность применения мер государственного принуждения, одной из форм которого является юридическая ответственность.

В современной правовой системе Республики Узбекистан наряду с традиционными видами юридической ответственности (административная, уголовная, дисциплинарная, гражданская, материальная) предусмотрена и налоговая ответственность. Однако в теории права еще не определено ее место в качестве одного из видов юридической ответственности. Действующее налоговое законодательство, основой которого является Налоговый кодекс Республики Узбекистан от 30 декабря 2019 года (НК РУз), не располагает нормативным определением налоговой ответственности, что является одной из причин актуализации изучаемого вопроса для признания такой ответственности в качестве самостоятельного вида юридической ответственности.

Ответственность за совершение налоговых правонарушений (налоговая ответственность) приобретает особую значимость, поскольку затрагивает одну из важнейших составляющих экономики государства – налоги, за счет которых происходит пополнение бюджета, как отдельных регионов, так и государства в целом. В связи с этим как никогда актуальными становятся проблемы выработки научно обоснованной концепции налоговой ответственности, ее закрепления в законодательстве и реализации в правоприменительной деятельности, обеспечения неотвратимости наказания за налоговые правонарушения.

Как любая юридическая ответственность, налоговая ответственность базируется на определенных принципах, в которых выражаются основополагающие начала, ведущие положения и требования, определяющие содержание, целенаправленность и особенности воздействия норм законодательства о налоговой ответственности, направленных на поддержание установленного порядка в налоговой сфере и обеспечение надлежащей реализации правовых предписаний всеми субъектами налогового права.

Отмечая разработанность отдельных аспектов проблематики настоящей статьи, приходится констатировать, что в отечественной юридической литературе не уделяется должное внимание исследованиям вопросов совершенствования правового регулирования налоговой ответственности и ее принципов.

С учетом изложенных обстоятельств, определяющих содержание исследуемой проблематики и ее актуальность, целью статьи является анализ научных доктрин и нормативных источников по вопросам сущности и содержания института налоговой

ответственности и ее принципов по налоговому законодательству Республики Узбекистан, а также определение путей их совершенствования.

Материалами исследования являются существующие научные доктрины по вопросам о понятии налоговой ответственности, ее принципов и их классификации, нормы Налогового Республики Узбекистан по указанным вопросам, а также практические аспекты установления и эффективного использования принципов налоговой ответственности в деятельности государственных органов. При этом особое внимание уделяется рассмотрению некоторых наиболее важных принципов налоговой ответственности, к которым относятся общеправовые принципы (справедливость, законность, неотвратимость, индивидуализация наказания, ответственность за вину, презумция невиновности), а также специальные принципы привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения с учетом особенностей регулирования этих принципов по налоговому законодательству Республики Узбекистан. В процессе работы использованы общенаучные методы исследования: соотношения общего и особенного, системного анализа, а также специально-научные методы: сравнительного правоведения, технико-юридический, логический и другие методы научного познания.

Исследование налогового законодательства и в частности налоговых кодексов, как нашей республики, так и ряда других стран СНГ показал, что за редким исключением они не содержат определения налоговой ответственности. Таким исключением является ст. 156 Налогового кодекса Кыргызской Республики от 18 января 2022 года № 3 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.06.2023 г.) (НК Киргизстана), в которой дается понятие ответственности за совершение налогового правонарушения, что по смыслу равнозначно понятию налоговой ответственности, поскольку она является следствием совершения именно такого правонарушения.

Чаще всего определение налоговой ответственности представлено в научной литературе. Так, в одних источниках налоговая ответственность определяется как «применение финансовых санкций за совершение налогового правонарушения уполномоченными на то государственными органами к налогоплательщикам и лицам, содействующим уплате налога» [1]. Отдельные авторы под налоговой ответственностью понимают «обязанность лица, виновного в совершении налогового правонарушения, претерпевать меры государственно-властного принуждения, предусмотренные санкциями НК, состоящие в возложении дополнительных юридических обязанностей имущественного характера и применяемые компетентными органами в установленном процессуальном порядке» [2].

Принимая во внимание и иные мнения, существующие в литературе по вопросу о понятии налоговой ответственности можно утверждать, что ей присущи все основные признаки юридической ответственности, на которые в той или иной интерпретации указывают многие авторы. Так, по мнению, В.Н.Стасько юридическая ответственность устанавливается правовыми актами государственных органов, применяется в строго определенном процессуальном порядке, действует в форме принудительной деятельности полномочных государственных органов (должностных лиц), его основу составляет правонарушение и всегда связана с причинением правонарушителю определенных отрицательных последствий [3].

А.С. Комаров, рассматривая содержание юридической ответственности отмечает, что она «выступает в виде применения к лицу государственно-принудительного воздействия, а по своему непосредственному выражению представляет собой претерпевание неблагоприятных последствий для правонарушителя (отрицательные последствия в виде лишения личного, имущественного или организационного характера, ограничений в пользовании субъективными правами), которые могут быть различными в зависимости от тяжести правонарушения и которые он должен претерпевать как ответную реакцию государства и общества на его деяния, сообразуя с ними свое дальнейшее поведение» [4].

С точки зрения Л.Л.Попова любая юридическая ответственность, во-первых, представляет государственное принуждение, во-вторых, это правовое принуждение

основывается на принципах законности и справедливости, в-третьих, она влечет наступление неблагоприятных последствий для правонарушителя, предусмотренных санкцией правовой нормы и, наконец, она всегда рассматривается в качестве результата правонарушения [5]. Примечательным в данном определении, имеющим непосредственное отношение к предмету нашего исследования, является указание на то, что правовое принуждение основывается на принципах законности и справедливости.

Вместе с тем по вполне обоснованному замечанию ряда авторов налоговая ответственность обладает рядом существенных особенностей, которые дают основание рассматривать ее как самостоятельный вид юридической ответственности. К числу таких особенностей относят особый круг субъектов ответственности (юридические лица и физические лица), налоговые правонарушения как основания возникновения властных отношений по привлечению к налоговой ответственности, определенную специфику мер государственного принуждения за совершение налоговых правонарушений (штрафные и восстановительные) и особый процессуальный порядок реализации налоговой ответственности [6].

Однако отдельные исследователи рассматривают налоговую ответственность с учетом ее природы, предмета и метода регулирования как составную часть финансово-правовой ответственности [7,8,9], хотя вопрос о существовании самой финансово-правовой ответственности как самостоятельного вида юридической ответственности является предметом серьезных научных дискуссий. Одни считают ее административной [10], а другие рассматривают ее как самостоятельный вид юридической ответственности [11].

Научный подход, согласно которому налоговая ответственность рассматривается как составная часть финансово-правовой ответственности может иметь право на существование, если исходить из того, что налоговые отношения являются составной частью общих государственно-властных финансовых отношений по установлению и взиманию налогов, а налоговое право рассматривается как подотрасль финансового права [12,13]. Но в конечном счете, как нам представляется, с учетом тех особенностей, присущих налоговой ответственности, на которые обращалось внимание выше, следует признать такую ответственность как самостоятельный вид юридической ответственности, тем более, что она нашла закрепление в Налогом кодексе нашей страны.

Как отмечалось, любая юридическая ответственность основывается на определенных принципах. Принципы налоговой ответственности рассматриваются в специальной литературе как «основополагающие начала, исходные идеи, отражающие ее объективную сущность, природу и назначение, в соответствии с которыми осуществляется деятельность законодателя и правоприменителя по реализации охранительных налоговых правоотношений» [14].

Исследованию принципов налоговой ответственности и их классификации уделяется довольно пристальное внимание в научном сообществе. В частности, С.Г.Пепеляев наряду с принципами налогового права указывает на такие принципы установления мер наказания за нарушение налогового законодательства, как принципы дифференциации, учета объема и формы причиненного ущерба, определенности, индивидуализации, запрещения репрессии и другие [15].

По мнению Л.Б.Хвана в определении особенностей налогового правонарушения и их применения лежат такие принципы юридической ответственности, как применение ответственности только за виновные, антиобщественные, противоправные деяния; законности; справедливости; неотвратимости и оперативности наказания [16].

Анализ существующих научных доктрин по вопросам принципов налоговой ответственности и соответствующего налогового законодательства дает основание для подразделения их на три уровня:

- 1) общеправовые принципы юридической ответственности, к которым относятся законность, справедливость, неотвратимость, индивидуализация наказания, ответственность за вину, оказывающие непосредственное влияние на исходные начала налоговой

ответственности;

2) принципы налогового законодательства, предусмотренные в Налоговом кодексе Республики Узбекистан, в числе которых к налоговой ответственности можно отнести принципы обязательности, определенности и сотрудничества налоговых органов с налогоплательщиками, гласности и презумпции правоты налогоплательщика;

3) непосредственные принципы налоговой ответственности, которые обозначены как «Общие условия привлечения к ответственности» и закреплены в ст. 212 НК РУз. Эти принципы устанавливают, что:

никто не может быть привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения иначе как по основаниям и в порядке, предусмотренным НК РУз;

никто не может быть привлечен повторно к ответственности за совершение одного и того же налогового правонарушения;

основанием для привлечения лица к ответственности за нарушение налогового законодательства является установление факта совершения нарушения вступившим в силу решением налогового органа;

привлечение юридического лица к ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает его должностных лиц при наличии соответствующих оснований от административной, уголовной или иной ответственности, предусмотренной законом;

лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке;

лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения. Обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения и виновности лица в его совершении, возлагается на налоговые органы.

Аналогичные нормы содержит Налоговый кодекс Азербайджанской Республики от 11 июля 2000 года № 905-IQ с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.03.2023 г. (ст. 53). Очень примечательным в этом отношении является статья 158 НК Киргизстана, в которой общие условия привлечения к налоговой ответственности, рассматриваемые иногда в литературе как нормы-принципы, совершенно справедливо обозначены как «Общие принципы привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения». Это является подтверждением правильности вывода о выделении в самостоятельный уровень непосредственных принципов налоговой ответственности.

При более пристальном рассмотрении указанных выше общих условий привлечения к ответственности, отнесенных к непосредственным принципам налоговой ответственности не трудно заметить, что они конкретизируют как общеправовые принципы, так принципы налогового законодательства. И, прежде всего, это касается принципа законности, в соответствии с которым никто не может быть привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения иначе как по основаниям и в порядке, предусмотренным Налоговым кодексом Республики Узбекистан (НК РУз). Этот принцип является проявлением его общеправового значения, основанного на положениях Конституции Республики Узбекистан. В частности ст. 14 Конституции устанавливает, что государство строит свою деятельность на принципах законности, социальной справедливости и солидарности в целях обеспечения благосостояния человека и устойчивого развития общества.

Законность привлечения к ответственности как базового общеправового принципа закреплена и в нормах международного права. В частности, Конвенция Совета Европы «О защите прав человека и основных свобод» 1950 г. содержит норму, согласно которой наказание может быть применено только исключительно на основании закона (ст. 7).

Проявления принципа законности многообразны, однако в отношении налоговой ответственности этот принцип помимо других обстоятельств означает применение финансовых санкций в строгом соответствии с законом, а также установление финансовых санкций исключительно законом. Важнейшим элементом принципа законности является

положение ст. 210 НК РУз, согласно которому «Налоговым правонарушением признается виновное противоправное деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента или иного лица, за которое налоговым кодексом установлена ответственность». Данное положение исключает применение законодательства о налогах по аналогии, т.е. применение иного налогового закона относительно ситуации, прямо им не предусмотренных.

Принцип справедливости налоговой ответственности является частью общего принципа справедливости налогообложения, закрепленного в ст. 10 НК РУз, согласно которой налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев. В равной мере это относится и к налоговой ответственности, при применении которой должно обеспечиваться равенство и защита прав и законных интересов всех налогоплательщиков независимо от указанных выше критериев.

Общее определение принципа справедливости налогообложения было сформулировано А. Смитом, по мнению которого этот принцип состоит в равной обязанности граждан платить налоги соответственно их доходам, какими они пользуются под покровительством и защитой государства [17].

Однако содержание этого принципа этим не ограничивается. Так, одним из проявлений рассматриваемого принципа налогообложения является требование обоснованности налоговой ответственности, которое реализуется в сфере налогового правотворчества и выражается в оценке того или иного поведения налогоплательщика как налогового деликта (правонарушения) [18]. Ст. 210 НК РУз в качестве важнейших признаков налогового правонарушения кроме противоправности и виновности определяет также наказуемость деяния. При этом не всякое виновное противоправное деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента или иного лица признается налоговым правонарушением, а только, то деяние, за которое НК РУз установлена ответственность.

Статья 213 НК РУз предусматривает обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности. Так, лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 1) отсутствия события налогового правонарушения; 2) отсутствия вины лица в совершении налогового правонарушения; 3) истечения сроков давности привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. Лицо также не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения при наличии и иных обстоятельств, предусмотренных НК РУз. В качестве одного из таких обстоятельств, следовало бы предусмотреть малозначительность деяния налогоплательщика. Обусловлено это тем, что размеры финансовых санкций, предусмотренные, например, статьей 224 НК РУз за неуплату или неполную уплату налога при незначительных суммах теряют свое штрафное назначение.

НК РУз устанавливает обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения. При наличии обстоятельств, указанных в ч.1 ст. 215 НК РУз, лицо не подлежит ответственности за совершение налогового правонарушения. К таким обстоятельствам, например, относится совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств. Указанные обстоятельства устанавливаются наличием общеизвестных фактов, публикаций в средствах массовой информации и иными способами, не нуждающимися в специальных средствах доказывания.

Как отмечалось, к обстоятельствам, исключающим привлечение к ответственности за совершение налогового правонарушения, относится также истечение сроков давности, которые составляют пять лет (ст. 217 НК РУз). Эти сроки исчисляются со дня совершения налогового правонарушения либо со следующего дня после окончания налогового периода, в течение которого было совершено это правонарушение, и до момента вынесения решения о привлечении к ответственности. Такой порядок применяется в отношении всех налоговых правонарушений за исключением таких правонарушений, как сокрытие (занижение)

налоговой базы (ст. 223 НК РУз) и неуплата или неполная уплата сумм налога (ст. 224 НК РУз).

Дифференциация налоговой ответственности как элемент общего принципа налогообложения означает, во-первых, установление в налоговом законодательстве финансовых санкций и иных видов юридической ответственности (административной, уголовной) за налоговые правонарушения, а во-вторых, предусматривает выделение конкретных составов налоговых правонарушений, за которые предусмотрены финансовые санкции. Размеры этих санкций дифференцируются в зависимости от тех или иных обстоятельств. Так, ст. 175 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности от 22 сентября 1994 г. предусматривает, что не представление своевременно налоговой отчетности - влечет наложение штрафа на граждан в размере трех, а на должностных лиц - в размере десяти базовых расчетных величин. Статья 221 НК РУз устанавливает различные размеры финансовых санкций за нарушение порядка применения контрольно-кассовой техники и расчетных терминалов в зависимости от содержания правонарушения.

В частности, осуществление торговли и (или) оказание услуг с применением контрольно-кассовой техники или с выдачей покупателю квитанции, талонов, чека или других приравненных к ним документов, не зарегистрированных в налоговых органах, - влечет наложение штрафа в размере семи миллионов сумов. Использование налогоплательщиком расчетных терминалов, оформленных на других лиц, предусматривает наложение штрафа в размере двадцати миллионов сумов. При использовании контрольно-кассовой техники, не соответствующей техническим требованиям, или с нарушением электронной программы обслуживания, размер штрафа составляет двадцать миллионов сумов.

Требование индивидуализации налоговой ответственности означает учет всех существенных обстоятельств дела при назначении наказания (личность правонарушителя, форму его вины характер причиненного ущерба, и другие обстоятельства), имеющие важное значение при выборе меры наказания. Индивидуализации наказания за совершенное налоговое правонарушение во многом способствует предусмотренные налоговым законодательством обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за их совершение.

В соответствии со ст.216 НК РУз обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение налогового правонарушения, являются:

совершение налогового правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств;

совершение налогового правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;

иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими ответственность.

Перечень обстоятельств, смягчающих налоговую ответственность, закрепленных в указанной статье НК РУз, по сути, является открытым. Это означает, что органы, рассматривающие дела о налоговых правонарушениях могут признать в качестве смягчающих и другие обстоятельства по своему усмотрению. В судебной практике чаще всего обстоятельствами, смягчающими ответственность признавались совершение налогового правонарушения впервые, незначительная просрочка выполнения ответчиком тех или иных обязанностей, неисполнение налоговыми органами обязанности по официальному разъяснению налогового законодательства, несвоевременное проведение налоговой проверки и ряд других обстоятельств.

Обстоятельством, отягчающим ответственность согласно ч. 2 ст. 214 НК РУз, признается, если налоговое правонарушение совершено лицом, которое уже привлекалось к ответственности за подобное правонарушение. При условии, что лицо, в отношении которого применена мера ответственности за налоговое правонарушение, в течение года со дня ее

применения не совершило вновь такого же правонарушения, то оно считается не привлеченным к ответственности.

Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения, устанавливаются судом или налоговым органом, рассматривающим дело, и учитываются при применении наказания (ч. ст. 216 НК РУз).

Если рассматривать различия между дифференциацией и индивидуализацией налоговой ответственности, то несложно заметить, что в первом случае речь идет об учете всех существенных обстоятельств на стадии правотворчества, когда создаются нормативно-правовые основы налоговой ответственности. Во втором - об учете всех существенных обстоятельств уже на стадии применения судами и другими государственными органами конкретных мер налоговой ответственности. Иными словами дифференциация проводится на нормативно-правовом уровне, а индивидуализация всегда означает реализацию нормативно-правовых установок применительно к конкретным обстоятельствам.

Принцип неотвратимости наказания исходит из того, что эффективность наказания состоит не в его жестокости, а в его неотвратимости. Так был сформулирован данный принцип римскими юристами и означал, что рано или поздно виновное в правонарушении лицо будет обнаружено, его вина доказана, а оно само понесет заслуженное наказание. При этом эффективность действия данного принципа ставилась в зависимость от ряда факторов, которые применительно к налоговой ответственности должны обеспечить:

надежность и юридическое совершенство процессуального налогового законодательства, позволяющего точно определить виновное лицо, доказать его вину и применить к нему соответствующие меры наказания;

эффективность деятельности государственных органов по пресечению налоговых правонарушений, расследование обстоятельств их совершения и наказания виновных лиц;

создание общей экономической обстановки в стране, способствующей или препятствующей совершению налоговых правонарушений, и повышению правосознания налогоплательщиков.

Исходным и определяющим для процессуальных отношений привлечения к налоговой ответственности является принцип презумпции невиновности, составным элементом которого выступает предусмотренная ст. 13 НК РУз презумпция правоты налогоплательщика, согласно которой все неустранимые противоречия и неясности актов налогового законодательства толкуются в пользу налогоплательщика.

Непременным условием соблюдения принципа презумпции невиновности при применении мер налоговой ответственности в точном соответствии с законом является норма ст. 212 НК РУз, согласно которой лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке. Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения. Указанная норма НК РУз возлагает обязанность по доказыванию обстоятельств, которые вменяются в вину лицу, совершившему налоговое правонарушение на налоговые органы. При этом наличие в налоговом процессе презумпции невиновности обязывает налоговые органы в ходе судебного разбирательства доказывать не только достоверность собственных выводов, но и необходимость возражений привлекаемого лица.

Результаты проведенного анализа научных доктрин по вопросу о понятии налоговой ответственности, ее принципов и их классификации, а также соответствующего законодательства Республики Узбекистан и ряда стран СНГ дают основание для некоторых обобщающих выводов теоретического характера и внесения отдельных предложений, имеющих прикладное значение.

1. Налоговая ответственность, включая в себя основные признаки всех общепризнанных видов юридической ответственности, обладает рядом существенных особенностей (особый круг субъектов и оснований ответственности, специфика мер государственного принуждения и особый процессуальный порядок реализации), что дает

основание для выделения ее в самостоятельный вид юридической ответственности. Этот вид ответственности предлагается определить, как применение финансовых санкций за совершение налоговых правонарушений, предусмотренных налоговым законодательством, компетентными органами в установленном процессуальном порядке.

2. Анализ существующих научных доктрин и законодательства по вопросам принципов налоговой ответственности показал, что они довольно многообразны по своей целевой направленности и содержательной характеристике. С учетом этого выделены 3 группы принципов налоговой ответственности:

1) общеправовые принципы юридической ответственности (законность, справедливость, индивидуализация наказания, ответственность за вину, неотвратимость,) оказывающие непосредственное влияние на исходные начала налоговой ответственности;

2) принципы налогового законодательства, предусмотренные в Налоговом кодексе Республики Узбекистан (обязательности, определенности и сотрудничества налоговых органов с налогоплательщиками, гласности и презумпции правоты налогоплательщика);

3) принципы налоговой ответственности, рассматриваемые в теории как нормы-принципы, а в законодательстве обозначаемые как «Общие условия привлечения к ответственности» (ст. 212 НК РУз).

3. Содержание большинства рассмотренных в исследовании принципов 1 и 2 групп настолько многогранно, а в некоторых случаях и неоднозначно, что рассмотреть их в рамках отдельной научной статьи представляется практически невозможным. В этой связи необходимы специальные исследования и причем желательно по каждому принципу отдельно. В первую очередь это относится к принципу справедливости налогообложения, который на первый взгляд представляется таким понятным, но его практическая реализация требует учета очень многих серьезных факторов (обеспечение реального равноправия налогоплательщиков и налоговых органов, дифференциация по видам налогов, применение льгот и т.д.).

4. Представляется целесообразным дополнить ст. 213 НК РУз в качестве одного из обстоятельств, исключающих привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения, нормой о малозначительности деяния налогоплательщика, поскольку размеры финансовых санкций, предусмотренные, например, статьей 224 НК РУз за неуплату или неполную уплату налога при незначительных суммах теряют свое штрафное назначение.

5. Проведенное исследование дает основание для вывода о том, что все принципы налоговой ответственности тесно взаимосвязаны, т.к. касаются различных сторон одного и того же явления - налоговой ответственности. Игнорирование одних принципов неизбежно приводит к нарушению других. Поэтому их следует использовать в комплексе. Только выявление объективных закономерностей установления и использования всех принципов налоговой ответственности может обеспечить наиболее эффективное практическое применение налогового законодательства, в целях соблюдения имущественных прав и государства и всех налогоплательщиков.

Сноски/Иктибослар/References:

1. Налоги и налоговое право. Учебное пособие / Под ред. А.В. Брызгалина. – М.: «Аналитика-Пресс», 1998. – С. 452. (Taxes and tax law. Textbook / Ed. A.V. Bryzgalina. - M.: "Analytics-Press", 1998. -P. 452)
2. Крохина Ю.А. Налоговое право: учебник для студентов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 383 с. С. 259-260. (Krokhina Yu.A. Tax law: a textbook for students. – M.: UNITI-DANA, 2006. – 383 p. pp. 259-260.)
3. Стасько В.Н. Юридическая ответственность за нарушения налогового законодательства. / В кн. Гатаулин Ш.К. Налоги и налогообложение. - Т.: Государственный налоговый комитет, 1996. - С.179-180. (Stasko V.N. Legal liability for violations of tax laws. / In the book. Gataulin Sh.K. Taxes and taxation. - T.: State Tax Committee, 1996. - P. 179-180)

4. Комаров А.С. Общая теория государства и права: Учебник. 7-е изд. - СПб.: Питер, 2008. - 512 с. С. 389 (Komarov A.S. General Theory of State and Law: Textbook. 7th ed. - St. Petersburg: Peter, 2008. - 512 p. -P. 389).
5. Административное право / Под ред. Ю.М.Козлова, Л.Л.Попова. - М.: Юристъ, 2000. - С.336 (Administrative law / Ed. Yu.M.Kozlova, L.L.Popova. - M.: Jurist, 2000. - P. 336).
6. Чарухин Денис Юрьевич. Институт ответственности за правонарушения в сфере налогов и сборов. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Москва, 2005. - С. 18-19 (Charukhin Denis Yurievich. Institute of responsibility for offenses in the field of taxes and fees. Abstract diss. cand. legal Sciences. Moscow, 2005. -P. 18-19).
7. Малиновская В.М. Ответственность за нарушение таможенного законодательства РФ (финансово-правовые аспекты). Дисс. канд. юрид. наук. М. 1997. - С. 11-12 (Malinovskaya V.M. Responsibility for violation of the customs legislation of the Russian Federation (financial and legal aspects). Diss. cand. legal Sciences. M. 1997. -P. 11-12).
8. Белопашко Ю.Н. Правонарушение и ответственность в финансовом и налоговом праве Российской Федерации // Правоведение, 2001, № 5. С. 58 (Belopashko Yu.N. Offense and liability in the financial and tax law of the Russian Federation // Jurisprudence, 2001, No. 5. P. 58).
9. Рукавишникова И. В. Метод финансового права. М. Юрист, 2006. - С. 37-42 (Rukavishnikova IV Method of financial law. M. Lawyer, 2006. -P. 37-42).
10. Бахрах Д.Н., Кролис Л.Ю. Административная ответственность и финансовые санкции // Журнал российского права 1997, № 8. - С. 86; Футо С.Р. Административная ответственность за правонарушения в области налогов и сборов. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Омск, 2004. - С. 9, 13 (Bakhrakh D.N., Krolis L.Yu. Administrative responsibility and financial sanctions // Journal of Russian Law 1997, No. 8. - P. 86; Futo S.R. Administrative responsibility for offenses in the field of taxes and fees. Abstract diss. cand. legal Sciences. Omsk, 2004. -P. 9, 13)
11. Журавлева О.О. Финансовая ответственность в системе юридической ответственности // Финансовое право, 2004, № 4 - С. 27; Арсланбекова Аминат Зайдулаевна. Финансово-правовые санкции в системе мер юридической ответственности. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. Саратов, 2009. - С. 11,19. (Zhuravleva O.O. Financial responsibility in the system of legal responsibility // Financial Law, 2004, No. 4 - P. 27; Arslanbekova Aminat Zaydulaevna. Financial and legal sanctions in the system of measures of legal responsibility. Abstract diss. doc. legal Sciences. Saratov, 2009. -P. 11.19)
12. Финансовое право : учебник / отв. ред. Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2022. - С. 36 (Financial law: textbook / отв. ed. E.Yu. Gracheva, O.V. Boltinova. - 2nd ed., revised. and additional - Moscow: Prospect, 2022. -P. 36);
13. Тедеев Астамур Анатольевич. Финансовое право: учебник для бакалавров / А.А. Тедеев. - 4-е изд., переработанное и дополненное. – Москва : Эксмо, 2021. - С. 128 (Tedeev Astamur Anatolyevich. Financial law: a textbook for bachelors / A.A. Tedeev. - 4th ed., revised and expanded. - Moscow: Eksmo, 2021. - P. 128).
14. Крохина Ю.А. Налоговое право: учебник для студентов. С. 261 (Krokhina Yu.A. Tax law: a textbook for students. -P. 261).
15. Хван Л.Б. Налоговое право: Учебник. - Т.: Консаудитинформ, 2001.- С. 111 (Hwang L.B. Tax Law: Textbook. - Т.: Konsaudiinform, 2001.- P. 111).
16. Налоговое право / Под ред. С.Г.Пепеляева. - М.: Юристъ, 2004. - С. 399-404 (Tax law / Ed. S.G. Pepelyaeva. - M.: Jurist, 2004. -P. 399-404).
17. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962. С. 603 (Smith A. Research on the nature and causes of the wealth of nations. M., 1962. S. 603)
18. Демин А.В. О справедливости налоговой ответственности (Demin A.V. On the fairness of tax liability) <https://wiselawyer.ru/poleznoe/9197-spravedlivosti-nalogovoj-tvetstvennosti>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000